

L'aménagement hydraulique de la Bassée : un maillon essentiel de la prévention des crues en amont de l'Ile-de-France

La Bassée Hydraulic Scheme: a major milestone for flood protection of the Ile-de-France region

O. Clave¹, B. Cortier¹, P. Laugier²

¹ Setec hydratec, Paris, France, odile.clave@setec.com

² EPTB Seine Grands Lacs, Paris, France, pascal.laugier@seinegrandslacs.fr

Résumé

Les travaux pour l'aménagement d'un site pilote de stockage des crues de Seine en amont de la confluence de la Seine avec l'Yonne, ont démarré en 2022. Ce nouvel aménagement sera structurant pour la protection de l'Ile-de-France contre les inondations de la Seine.

Il complétera l'actuel dispositif de protection reposant sur les 4 barrages réservoirs amont gérés par l'Etablissement Public de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs (Marne, Aube, Seine, et Pannecière).

L'aménagement localisé à la confluence de la Seine et de son principal affluent, l'Yonne, permettra le stockage d'une fraction du volume de crue lors de l'arrivée de la pointe de cet affluent qui conditionne l'importance de la crue en aval de la confluence. En effet, les crues dommageables dans l'agglomération parisienne proviennent en grande partie de la conjugaison des crues de l'Yonne et de la Seine (à Montereau-Fault-Yonne).

Porté par Seine Grands Lacs, le projet Seine Bassée a pour objectif, dans sa configuration complète (9 espaces endigués, dont celui du Site pilote), de stocker 55 Mm³ d'eau lors du passage des crues de l'Yonne. L'article présente en détail le fonctionnement hydraulique de cet aménagement qui diffère de celui des barrages réservoirs, y compris par le caractère innovant du stockage dynamique dans la nappe. Les points particuliers de la conception des digues du site pilote en construction seront ensuite présentés : optimisation des volumes de matériaux, et intégration paysagère et environnementale, conception résistante à l'aléa de franchissement par les vagues.

Mots-clés

stockage des crues, digues, hydrogéologie, franchissement

Abstract

Works for the first step of flood storage system upstream of the Seine started in 2022. This new scheme is a major milestone pour the Ile-de-France region flood protection.

It will complete the present protection system that includes 4 storage dams in the upstream catchment area of the Seine. These dams are operated by the Etablissement Public de Bassin (EPTB) Seine Grands Lacs (Marne, Aube, Seine, and Pannecière).

This new scheme is located at the Seine and Yonne confluence. It will store a fraction of the flood volume when the peak of the Yonne flood is coming. The floods that create damages in the Parisien region come in large part for the addition of the Seine and Yonne floods.

Handled by Seine Grand Lacs, the Seine Bassée project aims, in its final configuration 9 storage area included the "site pilote"), at storing 55 Mm³ of water during Yonne flood.

The article presents in details the hydraulic operation of the scheme which differs from existing storage dams. It will present also the underground storage and hydrogeological behavior. Then, some particularities of the dykes design are presented: volume optimization, environment integration and overflow design.

Key Words

flood protection, flood storage, dykes, hydrogeology, overflow

Introduction

La région Ile-de-France est très vulnérable aux inondations : pour une crue de type 1910 (période de retour estimée à 100 ans), les dommages sont estimés à 17 milliards d'€, ils toucheraient 170 000 entreprises, dont 86 000 seraient inondées. 850 000 habitants seraient directement exposés au risque inondation, 2 millions seraient affectés par des coupures d'électricité et 2,7 millions par des coupures d'eau potable.

Porté par la maîtrise d'ouvrage de Seine Grands Lacs, l'aménagement de la Bassée est situé dans le lit majeur de la Seine, entre Bray-sur-Seine et Marolles-sur-Seine (77), en amont immédiat de la confluence avec l'Yonne, son principal affluent. Il repose sur le principe d'un prélèvement de débit dans la Seine au moment du passage de la pointe de crue de l'Yonne à Montereau-Fault-Yonne, afin de réduire le débit de pointe de la crue en aval de la confluence.

Agissant ainsi, l'aménagement permet de diminuer de façon significative le risque inondation dans la région Île-de-France. Par son principe, son efficacité est très forte, car situé plus en aval que les 4 lacs-réservoirs existants et permettant un prélèvement du débit au plus fort de la crue. Ce prélèvement s'effectue par pompage, ce qui permet un pilotage précis et au plus près de la dynamique de la crue, la vidange des casiers s'effectuant gravitairement.

Il permet une réduction de 1,6 Mds€ de dommages pour une crue type 1910.

Le projet global est constitué de 9 espaces endigués (« casiers ») situés en lit majeur de la Seine, pouvant stocker un total de 55 Mm³ d'eau. Ces espaces constituent d'anciennes zones inondables mises hors d'eau lors de la mise à grand gabarit de la Seine pour la navigation et les extractions de granulats en lit majeur pour les besoins des chantiers d'Ile-de-France. L'aménagement permet ainsi de retrouver le caractère inondable naturel du lit majeur. Les usages (agricoles notamment) restent permis par le caractère relativement occasionnel des submersions (tous les 6 ans en moyenne).

Le projet vise également à restaurer le fonctionnement écologique des zones humides de la vallée de la Bassée, qui s'est dégradé par les différents aménagements opérés au fil du temps.

Le projet démarre par l'aménagement d'un premier casier dit « site-pilote » : 7,6 km de digues entourant un casier de 360 ha, 10 Mm³ stockés, station de pompage de 42 m³/s. Cet aménagement est actuellement en cours de construction.

Efficacité et fonctionnement hydraulique de l'aménagement

Principe de fonctionnement

L'aménagement global de la Bassée permettra de baisser les lignes d'eau en aval de la confluence Seine/Yonne de 20 à 60 cm selon les crues. Le gain apporté par l'aménagement par rapport à l'état actuel de protection, avec les quatre lacs-réservoirs existants, est estimé à 1,6 milliards d'euros pour une crue type 1910 et à 500 millions pour une crue type 1955. Au total, le montant moyen annualisé des dommages évités par l'aménagement sera de l'ordre de 70 millions d'euros.

Une des forces du projet réside dans le fait que le site pilote fonctionne uniquement à partir des observations faites aux stations hydrologiques sur la Seine amont, l'Yonne et le Loing, sans

avoir besoin d'un système de prévision.

Le principe de l'écêtement de la crue en aval de la confluence de l'Yonne et de la Seine est illustré sur la figure ci-dessous.

FIGURE 1. Principe de fonctionnement hydraulique de la Bassée.

Lorsque les seuils de débit seront dépassés aux stations d'observation, un délai de 24 heures est respecté avant le début de remplissage du site. Ce délai permet d'organiser l'évacuation du site et de préparer la période d'exploitation.

La durée de remplissage est constante et égale à 66 heures, quelles que soient la durée et l'importance de la crue. Ce principe rend particulièrement robuste le fonctionnement de l'ouvrage et sécurise son efficacité vis-à-vis de l'aval quelle que soit la configuration de la crue. La vidange ne débute qu'à partir du moment où le niveau en Seine est suffisamment redescendu pour éviter tout risque de débordement en aval. Un débit de vidange maximal (21 m³/s) sera également respecté.

Les consignes de gestion ont été définies pour assurer, quels que soient le type et l'importance de la crue, un écêtement significatif et permettre une gestion simplifiée des ouvrages de pompage et de vidange, rendant ainsi robuste son fonctionnement et limitant les risques de défaillance de l'ouvrage.

En considérant ces règles de gestion, la baisse de la ligne d'eau apporté par le seul site pilote, en aval (au niveau de Paris), est comprise entre 5 et 15 cm en fonction de la typologie de la crue.

Optimisation des règles de gestion

Ces règles de gestion ont fait l'objet d'une optimisation à l'aide d'un modèle hydraulique global, couvrant l'ensemble de l'Île-de-France. Ce modèle est construit et exploité avec le logiciel Hydra.

Un panel de 23 crues, sur la période 1910-2018, a été reconstitué sur le bassin de la Seine. Ce panel regroupe les crues majeures de la Seine, connues depuis 1910 et quelques crues d'importances plus relatives. Ces différentes crues ont été choisies afin de couvrir le plus large éventail de configuration possible : crues simple, à double pics, crues principales de l'Yonne, du Loing, de la Marne ou de la Seine, crue d'hiver, de printemps, ...

Les différents critères des règles de gestion ont fait l'objet d'une analyse de sensibilité à l'aide du modèle hydraulique afin de trouver l'optimum : le débit seuil de déclenchement du remplissage du site pilote, le décalage temporaire entre la mesure et le démarrage du pompage, l'intensité et la durée du pompage.

L'efficacité a été jugée sur l'importance de la baisse du niveau à Paris (station d'Austerlitz), mais aussi à Montereau-Fault-Yonne, afin que l'aménagement hydraulique soit efficace sur l'ensemble de l'Ile-de-France (en amont de Paris). A titre d'exemple la figure suivante montre l'effet de l'aménagement (programme global) sur le niveau d'eau à Montereau-Fault-Yonne.

Pour ce panel, et pour les règles de gestion sélectionnées, le site pilote aurait été sollicité pour 18 événements historiques de crues.

FIGURE 2. Effet du site pilote sur la crue de 2018.

Robustesse vis-à-vis du changement climatique

L'impact du changement climatique sur les fréquences, l'intensité ou la saisonnalité des crues est difficile à appréhender aujourd'hui. Il est possible qu'il modifie les typologies de crues observées, et augmente la fréquence de crues « atypiques » pour le bassin de la Seine.

La crue de 2016 est un bon exemple de ces crues atypiques : il s'agit de la crue (débordante) la plus tardive (mois de juin) qu'ait connu le bassin de la Seine sur la période 1910-2018.

Les règles de déclenchement de l'opération de l'aménagement sont basées sur des **observations** et non de la prévision. Grâce à ce principe, le fonctionnement de l'aménagement n'est pas dépendant d'une prévision rendu de plus en plus difficile du fait de ces événements atypiques.

Relation avec la nappe alluviale et stockage

Le remplissage du site pilote, et plus généralement du programme global, a fait l'objet d'études hydrogéologique détaillées. Un suivi piézométrique de l'ensemble de la plaine alluviale de la Bassée (43 points de mesures) sur plusieurs années a tout d'abord été effectué. Ce suivi et l'analyse des sondages géologiques et hydrogéologique ont permis de construire puis calibrer le modèle hydrogéologique du projet.

Le modèle est de type multicouche. Il permet de prendre en compte la superposition des différents horizons géologiques plus ou moins perméables. Le nombre de couches est de 4 : les alluvions modernes, les alluvions anciennes, et la craie qui a été divisée en deux étages, afin de paramétrer différemment l'épaisseur sous-alluviale, considérée comme une épaisseur d'altération aux caractéristiques différentes de la craie fissurée plus en profondeur. La coupe suivante présente le contexte géologique et hydrogéologique du site.

FIGURE 3. Coupe géologique interprétative de la vallée de la Seine au droit de la Bassée.

La mise en oeuvre de ce modèle hydrogéologie et des simulations du remplissage du site pilote, a permis de mieux comprendre les transferts d'eau de surface et des eaux souterraines lors du remplissage du site :

- dans un premier temps, la différence de charge entre la cote d'eau dans le site pilote et la surface libre de la nappe sous-jacente induit des flux d'eau importants à travers le fond du site pilote. Ce flux alimente la nappe sous-jacente. Le pic de débit de ces flux est observé pendant le remplissage du site ;
- il s'en suit un gonflement piézométrique (augmentation du niveau de la nappe), qui diminue ensuite la différence de charge entre ces deux masses d'eau et limite très rapidement les flux à travers le fond du site pilote ;
- le gonflement de la nappe associé au remplissage du site induit à son tour des écoulements à travers les différentes faces sous les digues, avec un léger effet retard par rapport au pic de débit transitant par le fond (1.5 jour environ).

Les schémas suivants illustrent ce fonctionnement.

FIGURE 4. Illustration de la relation surface/nappe lors du fonctionnement du site pilote.

Conception des digues

Revanche et Protection contre la surverse

Le plan d'eau constitué après remplissage s'étend sur une longueur de près de 3 km dans l'axe des vents dominants contribuant ainsi à la formation de vagues de plusieurs mètres de hauteur en cas de tempête et imposant potentiellement des revanches de sécurité élevées par rapport à la taille modeste des digues.

L'application des prescriptions de l'ATB [2] et des recommandations du CFBR [1] pour la définition de la revanche entre le niveau de remplissage en fonctionnement et la crête de la digue paraissait donc peu approprié dans ce contexte. En effet :

- Le calcul de la hauteur des vagues proposé repose sur la formulation de Smith et Al, 1991, applicable aux eaux profondes. Dans le cas du site pilote, mais aussi de nombreux

ouvrages de stockage de crues (ZEC), la hauteur d'eau moyenne est de l'ordre de 2-3 m. Les hypothèses de l'eau profonde ne s'appliquent donc pas.

- Les différentes méthodes de calculs du Fetch font l'hypothèse d'un plan d'eau sans obstacle et donc « lisse »; dans le cas du site pilote, les arbres présents sur le site émergeront de la surface libre une fois la retenue pleine, contribuant ainsi à augmenter le frottement air-eau et à limiter la vitesse locale du vent sur le plan d'eau.
- L'hypothèse d'un vent millénaire concomitant à une retenue pleine est très sécuritaire, compte tenu de la durée du remplissage et de sa fréquence : 1 fois tous les 5 ans pendant 3 semaines environ.
- La hauteur de revanche calculée (jusqu'à 2 m pour le vent 1000 ans) nécessiterait de doubler la hauteur de la digue, et de tripler son volume.

L'optimisation de la revanche dans le cas de ces petits ouvrages est donc particulièrement importante d'un point de vue économique mais également en termes d'utilisation des ressources (matériaux), d'intégration paysagère et d'impact écologique (digue constituant un obstacle au franchissement de la faune).

On a donc cherché à limiter la revanche de sécurité et donc à devoir considérer le risque de surverse sur la stabilité de la digue. La démarche a donc consisté à calculer les débits de franchissement admissibles au-dessus la digue, sans entraîner de dommage sur l'ouvrage et à mettre en place des protections adaptées en crête et en talus.

Les calculs ont abouti à une revanche réduite à 75 cm et à la mise en place de protections en crête et sur les talus amont et aval (matelas gabion et géogrid tridimensionnelle).

Les calculs effectués sont empruntés des méthodes proposées en génie côtier :

- Les franchissements sont calculés selon la formule du TAW (2002) présentée au Chapitre 5 du Rock Manual ([3]) ;
- Les franchissements critiques du même ouvrage, sont appliqués. Ils font référence aux travaux de Allsop et al. En 2005. Il a donc été vérifié que le franchissement critique de $0.05 \text{ m}^3/\text{s}/\text{ml}$ ne soit jamais dépassé. Et que les protections sur le talus aval (extérieur) sont appliquées pour les franchissements compris entre 0.02 et $0.05 \text{ m}^3/\text{s}$.

Les protections de la digue sont ensuite dimensionnées afin de compléter le dispositif de protection contre l'érosion :

- Talus intérieur : Le talus intérieur des digues est soumis à l'attaque des vagues se formant à la surface du plan d'eau. Les vitesses orbitales qui dépendent de la hauteur des vagues sont alors responsables des érosions pouvant se manifester sur le parement. La formule de Hudson (référéncée dans le rock manual) a été utilisée pour dimensionner les protections en enrochements. Pour des raisons d'usage (digue devant être franchissable par la faune) et d'exploitation (enherbement des parements), il a été préféré la mise en œuvre de matelas gabion de 0.23 m d'épaisseur sur 3 mètres de long, constitués par des cages double torsion de maille 60x80 remplies de cailloux de classe granulaire 90/130 mm. Seule la partie supérieure est protégée car la partie inférieure ne sera soumise que sur une courte période au risque de vagues, lors du remplissage et de la vidange.

- Talus extérieur : le talus extérieur des digues est soumis aux franchissements par-dessus la crête en cas de forts vents. Les franchissements estimés sont retranscrits en débit spécifique de surverse puis en contraintes tangentielles de cisaillement.

$$h_c = \left(\frac{q^2}{g}\right)^{1/3} \text{ et } \sigma = \rho g \frac{V^2}{K^2 h^{1/3}}$$

Les contraintes tangentielles obtenues sont de l'ordre de 140 N/m². Deux solutions sont alors possibles : les géogrilles 3D ou les matelas gabions.

Pour chacune des deux techniques des essais en laboratoire ont démontré leurs résistances à la surverse.

Dans les deux cas, le parement est pourvu à la base d'un filtre géotextile stoppant le départ des fines à la surface du remblai et est revêtu d'une couche de terre végétale réensemencée assurant une protection contre les UV et les blessures extérieures dues notamment aux piétinements et aux opérations d'entretien.

L'analyse de l'historique des orientations des vents forts a également permis d'optimiser les différentes protections selon l'orientation des talus par rapport aux vents dominants et donc l'importance des sollicitations.

In fine, seul 7 % du linéaire de talus extérieur est protégé avec des gabions, le reste étant protégé par une géogrille.

FIGURE 5. Coupe types de la digue.

Aspects paysagers et environnementaux : Piliers de la conception du site pilote et des digues

La Bassée est l'une des plus importantes zones humides régionale et nationale ; le site est classé dans le réseau européen Natura 2000. La restauration écologique du milieu naturel est un pilier du projet, sur un territoire qui avait été fortement dégradé (aménagements hydrauliques, carrières, peupleraies, agriculture...). 11% du coût du projet est consacré à la restauration et à la valorisation écologique, et 120 ha de zones humides sont restaurées.

Au-delà des actions spécifiques de génie écologique, l'intégration écologique et paysagère des ouvrages a orienté la conception des ouvrages.

Les pentes des digues ont notamment été délibérément adoucies, afin de favoriser l'intégration paysagère et assurer la franchissabilité des digues par la faune. Ce point est important car les digues croisent des axes de continuité écologique majeurs. De plus, lors du remplissage rapide du site, les espèces doivent pouvoir fuir le site sans difficulté.

Il est apparu plus intéressant d'optimiser la hauteur des digues (voir paragraphe précédent) que de raidir des pentes.

Les mélanges grainiers pour la végétalisation des parements ont été élaborés afin qu'un milieu de type prairie mésophile de fauche s'y développe, avec des espèces diversifiées. Les objectifs écologiques sont : (i) favoriser la colonisation des digues par les espèces végétales et la petite faune (reptiles, petits mammifères, insectes...) des pelouses et friches sèches et (ii) créer des zones refuge pour la faune lors des mises en eau.

Une réflexion a également été menée concernant l'entretien de ces parements de digues, afin de préserver ces habitats écologiques mais d'assurer la sûreté et la surveillance correcte de ces ouvrages. Les périodes de fauche suivantes ont été proposées :

	Mars/Avril	Juin	Octobre
Parement aval	X		X
Parement amont		X	X

La fauche d'octobre permet de garantir une végétation rase pendant les mois de remplissage les plus probable, et de faible pousse de la végétation (novembre-février).

La fauche du parement aval en Mars/avril (à adapter selon les années) permet de conserver un talus aval ras en prévision d'un remplissage tardif. Il est cependant très pénalisant pour la petite faune. C'est pourquoi il est limité au parement aval.

Conclusion

Le site pilote de la Bassée est la première étape de la mise en œuvre du programme global ayant pour but d'atténuer les conséquences des crues majeures en Ile-de-France.

Ce premier site pilote a fait l'objet d'études détaillées et d'optimisation pour son fonctionnement hydraulique, hydrogéologique et concernant la conception des ouvrages.

L'optimisation de la conception des ouvrages a permis de minimiser l'impact environnemental et le coût du projet. L'optimisation des règles de gestion a permis de maximiser l'efficacité du programme global et du seul site pilote : la baisse de la ligne d'eau apportée par le seul site

pilote, en aval (au niveau de Paris), est comprise entre 5 et 15 cm en fonction de la typologie de la crue.

La construction est en cours, et la première mise en eau sera l'opportunité de suivre, mesurer, contrôler son bon fonctionnement et d'en tirer des leçons pour le développement du programme global.

Références

- [1] Comité Français des Barrages et Réservoirs (2013). *Recommandations pour le dimensionnement des évacuateurs de crues de barrages*, pp.149-154
- [2] Ministère de la transition écologique et solidaire (2018). Arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.
- [3] CETMEF, Guide Enrochement (2009). *L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques*, Version française du Rock Manuel, 2^e édition, pp .502-662.